

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УБОЙНЫХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БАРАНЧИКОВ И ЯРОЧЕК ШАХРИНАУ-РЕГАРСКОГО ПОРОДНОГО ТИПА, ГИССАРСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ

Джураева Улугой Шаймардановна
Российско-Таджикский (Славянский) университет, Естественнонаучный факультет проф. каф. «Химии и Биологии», д.б.н
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589251>

Аннотация: в статье приводятся результаты изменения живой массы, промеров тела, мясная и шерстная продуктивность создаваемого породного типа и их сравнительные особенности с Фархарским заводским типом гиссарской породы овец, а также их клинические, морфологические и биохимические показатели крови.

Abstract: this article contains the results of the change of body weight, body measurements, meat and wool productivity created breed type and their comparative features with Farhorskim factory type Gissar breed sheep, as well as their clinical, morphological and biochemical indices of blood.

Ключевые слова: живая масса, экстерьер, породный тип, мясная шерстная продуктивность, клинические и гематологические показатели.

Keywords: live weight, exterior, breed type, meat and wool production, clinical and haematological indices.

Мясная продуктивность овец является важной составляющей эффективности отрасли овцеводства. Отличительной чертой баранины от мяса других видов сельскохозяйственных животных является содержание низкого уровня холестерина [5]. Современное овцеводство требует не только повышения продуктивности животных, но и глубокого понимания биологических особенностей их роста и развития в различных условиях содержания. Особенно важным в этом контексте становится изучение генотипических факторов и среды обитания, оказывающих влияние на формирование продуктивных качеств животных. Одним из перспективных направлений является исследование чистопородных гиссарских овец, отличающихся высокой жизнестойкостью, адаптивностью и способностью к интенсивному росту. Настоящая работа посвящена анализу особенностей роста молодняка гиссарской породы в условиях круглогодичного отгонно-пастбищного содержания, с целью выявления закономерностей, которые могут способствовать дальнейшему совершенствованию породы и оптимизации технологии её разведения.

Работа проводилась на чистопородных овцах гиссарской породы, в условиях круглогодичного отгонно-пастбищного содержания. Для исследования были отобраны нормально развитые, здоровые животные, средней и высшей упитанности.

Изучение закономерностей развития организма с учетом генотипа животных и условий среда позволяют значительно ускорить процесс совершенствования существующих пород, а также породообразования и более правильно подойти к породному районированию, определить пути воздействия на организм в наиболее критические периоды его роста и развития, организовать направленное выращивание молодняка.

Одной из основных биологических особенностей молодняка шахринау-регарского породного типа гиссарских овец является их способность к интенсивному росту в раннем возрасте. Ягнята рождаются обычно крепкими, жизнеспособными и уже в течение первого часа после рождения начинают свободно передвигаться и сосать мать. По нашим данным баранчики-одинцы при рождении имели, в среднем, живую массу 4,88 кг, а ярочки - 4,20 кг, к отбивке от матерей в возрасте 5,0 месяцев достигли они соответственно 46,09 и 41,37 кг.

Изучение закономерностей развития организма с учетом генотипа животных и условий среда позволяют значительно ускорить процесс совершенствования существующих пород, а также породообразования и более правильно подойти к породному районированию,

определить пути воздействия на организм в наиболее критические периода его роста и развития, организовать направленное выращивание молодняка.

Если наши данные сравнивать с показателями Фархарского заводского типа (по Фарсыханову С.И.), то между показателями живой массы овец шахринау-регарского породного типа имеются недостоверные различия т.е. при рождении разница между живой массой баранчиков и ярок соответственно составляет 0,1 и 0,22кг ($td= 0,26$ и $0,63$); это разница в возрасте 5 и 18 месяцев соответственно составляет 0,66 и 0,59 кг ($td= 0,88$ и $0,75$) и 1,23 и 1,9кг ($td=1,41$ и $1,92$), хотя некоторое превосходство наблюдается у овец Фархарского заводского типа.

Рост различных статей тела у баранчиков и ярок шахринау - регарского породного типа связан с возрастом и изменяется с одинаковой закономерностью. При этом скорость роста отдельных статей тела в определенные возрастные периоды различна.

Так, наибольшая интенсивность роста промеров наблюдалась от рождения до отбивки. К 5 - месячному возрасту величина основных промеров тела баранчиков и ярок составила от величины их в 24 - месячном возрасте соответственно: по высоте в холке - 84,25 и 87,14%, по косой длине туловища - 84,14 и 82,78%, по ширине груди - 62,26 и 58,80%, по глубине груди - 71,43 и 65,31%, по обхвату груди - 75,05 и 73,86, по обхвату пясти - 66,56 и 67,97% и по обхвату курдюка — 82,09 и 81,94%.

В целом, анализ результатов изучения телосложения овец показывают, что при рождении по промерам высота в холке и косая длина туловища между ягнятами шахринау - регарского породного типа и Фархарским заводским типом заметных различий не наблюдается. Однако это различие к моменту отбивки и в последующие возрастные периоды по высоте в холке и косой длине туловища более существенно различаются в пользу Фархарского заводского типа. Так, это различие в возрасте 5 месяцев у баранчиков и ярок соответственно составляет 2,24 и 2,80см ($td = 3,47$ и $4,88$, $P < 0,001$). Это различие в возрасте 18 месяцев соответственно составил 4,33 и 3,90 см ($td=6,03$ и $5,10$, $P < 0,001$) в пользу Фархарского заводского типа.

А, по промерам глубины, ширины и обхвату груди в возрасте 5 месяцев эти различия между баранчиками и ярок соответственно составил: 1,6 и 2,03 см ($td=4,00$ и $4,48$, $P < 0,001$) по ширине груди: 1,7 и 3,67см ($td=3,43$ и $5,88$, $P < 0,001$) по глубине груди и 2,94 и 3,62см ($td=2,83$ и $3,53$ см, $P < 0,001$) по обхвату груди.

В последние годы многие исследователи (Б.К. Канапин, К.У. Медеубеков, 2000, Ерохин А.И., 2004, Хайитов А.Х., 2018, Юлдашбаев Ю.А., 2015) изучив мясосальные качества ягнят и молодняка курдючных овец, разводимых в Центральной Азии и России, пришли к единому мнению, что одним из ранних и наиболее выгодных для хозяйственного использования возрастов курдючных ягнят на мясо является в год их рождения.

Результаты наших исследований показывают, что масса туши от убойной массы в возрасте 5 и 18 месяцев составляет соответственно 82,60 и 75,63%. Выход внутреннего и курдючного жира за эти возрастные периоды соответственно составляют 1,46 и 2,01%; 15,94 и 22,36%. Уменьшение выхода массы туши в 18-месячном возрасте по сравнению с 5 месяцев объясняется увеличением выхода курдючного жира с возрастом. Убойный выход у подопытных овец составил в возрасте 5 месяцев 49,74%, а в возрасте 18 месяцев - 58,46%.

Сравнительное изучение убойных показателей между шахринау-регарским и Фархарским заводским типом показывает, что по массе внутреннего жира и убойной массе существенных различий не наблюдается и разница является недостоверными. Однако достоверное превосходство по выходу курдючного жира наблюдается у Фархарского заводского типа. Так, в возрасте 5 месяцев оно равно 3,83кг против 3,06кг ($P > 0,99$), а в возрасте 18 месяцев 10,44 кг против 8,77кг ($P > 0,999$), по массе туши некоторое превосходство наблюдается у создаваемого породного типа, хотя различия являются недостоверными.

Таблица. Убойные показатели, $M \pm m$ (n= 5)

Показатели	Шахринау-регарский тип		Фархарский тип (по Фарсыханову С.И.)	
	Возраст, мес.		Возраст, мес.	
	5	18	5	18
Живая масса, кг	36,60±0,34	67,10±0,57	39,36±0,36	68,25±0,46
Масса туши, кг	15,86±0,17	29,67±0,26	15,55±0,20	28,95±0,25
%	82,60	75,63	78,93	72,04
Внутренний жир, кг	0,28±0,08	0,79±0,11	0,32±0,07	0,81±0,12
%	1,46	2,01	1,62	2,01
Курдючный жир, кг	3,06±0,13	8,77±0,18	3,83±0,15	10,44±0,24
%	15,94	22,36	19,44	25,97
Убойная масса, кг	19,20±0,21	39,23±0,30	19,70±0,23	40,20±0,31
Убойный выход, %	49,74±0,51	58,46±0,55	50,12±0,53	58,90±0,56

Одним из интересующих вопросов при проведении исследований по выявлению биохозяйственных особенностей шахринау-регарского породного типа был вопрос изучения настрига шерсти подопытных овец.

Средний настриг поярковой шерсти у баранчиков и ярочек шахринау-регарского породного типа в среднем составляет соответственно 0,52 и 0,45 кг. У 2-хлетних баранов и маток настриг весенней и осенней шерсти соответственно составляет 0,82 и 0,63 кг; 0,76 и 0,57 кг.

Если наши данные сравнивать с данными Фархарского заводского типа то, выясняется, что и молодняк, а также бараны и матки шахринау-регарского породного типа оказались лучшими по настригу шерсти. Это объясняется влиянием климатических условий разведения нового породного типа, т. е. они разводятся в условиях умеренного климата по сравнению с Фархарским заводским типом. В целом они по шерстной продуктивности превосходят заводского типа гиссарских овец, хотя разница между ними является недостоверными.

Изучаемые нами породные типы гиссарских овец, создавались в различных природно-климатических условиях, поэтому вероятно, что у них сформировался разный биохимический и гематологический статус.

Сравнительный анализ физиологических показателей у баранчиков и ярочек шахринау-регарского породного типа гиссарской породы овец показывает, что уровень питания и его периодичность оказывает существенное влияние на клиническое состояние, картину крови, легочное дыхание и на сердечно-сосудистую систему.

Сравнительный анализ клинических показателей у 18-месячных баранов и ярков шахринау-регарского породного типа гиссарской породы овец показали, что у животных после возвращения с летних пастбищ нормализуются основные физиологические показатели.

Наши исследования показали, что у 18 месячных баранов и ярков отмечается нормальная частота дыхания и пульса, т. е. у них эти показатели соответственно составляет 36 и 34; 85 и 82 ударов в минуту. В температуре тела между ними существенных различий не наблюдается. Если эти данные сравнивать с данными 5-месячных ягнят, то выясняется некоторые различие в этих показателях. Так, у 5-месячных ягнят частота пульса (90–88 ударов в мин.) и дыханий (70-66) было несколько учащенным, а к 18-месячному возрасту оно составляет в пределах физиологической нормы. Это объясняется тем, что у молодых животных обмен веществ в их организме протекает более интенсивно.

У баранчиков и ярочек общий белок в возрасте 5 и 18 месяцев соответственно составляет 7,60 и 7,38 г/л; 8,65 и 8,38 г/л т.е. к 18-месячному возрасту уровень общего белка у баранов и ярков поднялся до максимума (на 13,8 и 13,5%) и дошел до уровня показателей взрослых овец

гиссарской породы и они находятся в пределах физиологической нормы, что вполне согласуются с данными Г.С. Азаубаева, 2004.

Наряду с изменением количества общего белка в разные возрастные периоды, определенные изменения претерпевает также фракции сывороточных белков. Так, при отбивке у баранчиков и ярок шахринау-регарского породного типа характеризуется наименьшим содержанием гамма-глобулинов (2,58 и 2,65г/л) по сравнению с 18-месячным возрастом, т. е. к этому возрасту у них происходит довольно заметное повышение этого показателя (до 3,49 и 3,42 соответственно). В содержании альфа и бета глобулинов существенных изменений с возрастом овец не наблюдается.

Заключение. В условиях Гиссарской долины создан определенный массив гиссарских овец с определенным телосложением, шерстной и мясной продуктивностью и биологической особенностью, отличающийся от заводского типа гиссарских овец. Так, по телосложению при рождении между ягнятами шахринау-регарского породного типа и Фархарским заводским типом заметных различий не наблюдается. Однако это различие к моменту отбивки и в последующие возрастные периоды по высоте в холке и косо́й длины туловища достоверное превосходство замечается в пользу Фархарского заводского типа. А по промерам глубины, ширины и обхвату груди, которая присуще именно овцам шахринау-регарского породного типа, начиная с отбивки и последующие возрастные периоды они достоверно превосходит овец заводского типа т. е. Фархарский заводской тип отличается более высоконогостью и длинным туловищем, а овцы нового породного типа относительно приземистым туловищем, но более широким, глубоким и объёмистым грудью т.е. «бочкообразным» туловищем.

Литература

1. Азаубаева Г.С. Картина крови у животных и птиц: Монография/ Г.С.Азаубаева. - Курган: Зауралье, 2004.-168с.
2. Ерохин А.И. Интенсификация производства и повышение качества мяса овец/ Ерохин А.И., Карасев Е.А., Ерохин С.А. // М.: МЭСХ, 2015. 304 с.
3. Канапин, Б.К. Рост и формирование мясной продуктивности баранчиков казахской курдючной полугрубошерстной породы: Монография/ Б.К. Канапин, К.У. Медеубеков. - Алматы: КазНИИЭО. АПК,2000. - 77с.
4. Фарсыханов С.И. Внутривидовые типы гиссарских овец и особенности их телосложения / Фарсыханов С.И.//В сб. Вопросы повышения продуктивности овец в Таджикистане. Тр. Таджикского НИИ животноводства. Душанбе, 1982,-с.20-24.
5. Хайитов А.Х. // Разведение сельскохозяйственных животных// на тадж. языке, Хайитов А.Х., Шамсиев А.Г. Учебник, ООО «Балогат», г. Душанбе, 2018г., 261с.
6. Хататаев С.А., // Пищевая и дегустационная ценность мяса от помесных баранчиков. // Хататаев С.А., Макарова Н.Н., Коробейник Е.С. // Зоотехния, 2022г. №1. С. 29-31.
7. Юлдашбаев Ю.А. Мясная продуктивность баранчиков калмыцкой курдючной породы разных конституционально-продуктивных типов/Юлдашбаев Ю.А., Церенов И.В. //Зоотехния.2013. №6.- С.5-8